

Questões de Perfil

1 - Nome:

2.1 - Tempo de experiência prática (em anos) (na indústria) em projetos de aprendizado de máquina?

2.2 - Tempo de experiência na academia (em anos) (em pesquisa) em projetos de aprendizado de máquina?

3 - Tempo de experiência como coordenador de projetos de aprendizado de máquina?

4 - Quantos projetos você já participou ativamente no **CEIA**? Quais funções desempenhadas?

- coordenador _____ projetos.
- vice coordenador _____ projetos.
- supervisor de núcleo _____ projetos.
- colaborador _____ projetos.
- assessoria/consultoria _____ projetos.
- supervisão _____ projetos.

5 - Quantos projetos já deu manutenção no CEIA?

6 - Experiência com engenharia de software?

- sou muito experiente, já trabalhei com engenharia de software por ____ anos.
- sou experiente, já trabalhei com engenharia de software por ____ anos.
- tenho alguma experiência, já trabalhei com engenharia de software por ____ anos.
- tenho pouca experiência, já trabalhei com engenharia de software por ____ anos.
- não tenho experiência e nunca trabalhei com engenharia de software.

7 - Qual seu nível de conhecimento com engenharia de software?

- conheço muito de engenharia de software, sou especialista
- conheço de engenharia de software

- tenho algum conhecimento em engenharia de software
- conheço pouco de engenharia de software
- não conheço engenharia de software

8 - Experiência com engenharia de requisitos?

- sou muito experiente, já trabalhei com engenharia de requisitos por ____ anos.
- sou experiente, já trabalhei com engenharia de requisitos por ____ anos.
- tenho alguma experiência, já trabalhei com engenharia de requisitos por ____ anos.
- tenho pouca experiência, já trabalhei com engenharia de requisitos por ____ anos.
- não tenho experiência e nunca trabalhei com engenharia de requisitos.

9 - Qual seu nível de conhecimento com engenharia de requisitos?

- conheço muito de engenharia de requisitos, sou especialista
- conheço de engenharia de requisitos
- tenho algum conhecimento em engenharia de requisitos
- conheço pouco de engenharia de requisitos
- não conheço engenharia de requisitos

Questões de Projeto

1 - Nome do projeto:

2 - Coordenador(es):

3 - Data início:

4 - Data de fim do projeto (estimado):

5 - Status:

- em aberto, início
- em andamento
- finalizado
- entregue

6 - Tamanho da equipe (quantidade de pessoas):

7 - Como esta equipe estava organizada:

8 - Qual o tamanho da equipe de aprendizado de máquina em relação à equipe total do projeto? (em quantidade de pessoas)

9 - Qual nível desejado de NASA-TRL desse projeto? E qual nível foi entregue?

10 - Qual tipo de produto foi entregue?

- nível 9 - sistema real desenvolvido e aprovado através de operações bem sucedidas
- nível 8 - sistema real desenvolvido e aprovado
- nível 7 - demonstração do protótipo de sistema ou subsistema em ambiente operacional
- nível 6 - demonstração do modelo de protótipo de sistema ou subsistema em ambiente relevante
- nível 5 - verificação da função crítica do componente e/ou subsistema em ambiente relevante
- nível 4 - verificação funcional de componente e/ou subsistema em ambiente laboral
- nível 3 - prova de conceito
- nível 2 - conceito e/ou aplicação da tecnologia formulados
- nível 1 - princípios básicos observados e relatados

11 - Qual o domínio de aplicação desse projeto?

- saúde
- agronegócio
- financeiro
- outros: _____

12 - Qual tipo de aprendizado de máquina foi utilizado nesse projeto?

- supervisionado
- não supervisionado
- aprendizado semi supervisionado
- por reforço
- outras: _____

13 - Quais tarefas de aprendizado foram tratadas neste projeto?

- diagnóstico
- predição
- reconhecimento de imagem
- sistemas de recomendação
- navegação por robô
- outras: _____

14 - Na sua equipe tinha alguém especialista em engenharia de software? () sim, _____ . Qual papel desenvolvido por essa pessoa? _____. E qual a formação ou experiência dela? _____

não.

15 - Na sua equipe tinha alguém especialista em engenharia de requisitos? () sim,

_____. Qual papel desenvolvido por essa pessoa? _____. E qual a formação ou experiência dela? _____
() não.

Questões de Prática de Engenharia de Requisitos

Engenharia de Requisitos

1.1 - Quais fases você aplica as atividades de Engenharia de Requisitos nesse projeto?

- elicitação
- análise
- especificação
- validação
- gerenciamento
- não sabe
- não se aplica

1.2 - Qual a justificativa para não realizar Engenharia de Requisitos nesse projeto?

- custo financeiro alto
- gasta muito tempo
- coordenador não tem conhecimento
- não tem ninguém da equipe com conhecimento
- outros? _____

1.3 - No projeto foi utilizado alguma metodologia ágil?

- Scrum
- Lean
- Kanban
- Smart
- outros _____
- não usamos

1.4 - Quais são os critérios de escolhas da metodologia ágil?

- conhecimento
- experiência
- facilidade
- custo
- outras? _____

1.5 - Como você captura inicialmente as expectativas ou requisitos para um projeto de aprendizado de máquina? Ligação para questões de elicitação

1.6 - Como você garante que todos os membros da equipe tenham o mesmo entendimento? Utiliza algum documento de especificação ou detalhamento? Ligação para questões de especificação

1.7 - Como você comunica as mudanças nas expectativas? Ligação para questões de gerenciamento

1.8 - Como você avalia a qualidade de um projeto de aprendizado de máquina? Qualidade do algoritmo de aprendizado de máquina, dos dados, do software, etc.

1.9 - Quais são os atributos/medidas de qualidade relevantes consideradas nesse projeto?

1.10 - Como você avalia o progresso de um projeto de aprendizado de máquina de acordo com as expectativas do cliente?

1.11 - Ao final do projeto como você finalmente avalia se um projeto de aprendizado de máquina atende às expectativas?- verificação e validação

Elicitação

2.1- Quais técnicas de elicitación você utiliza?

- entrevista
- JAD
- brainstorming
- análise de documentação
- mapa mental
- prototipação
- engenharia reversa
- reúso
- cenários
- questionários
- observação
- reunião
- Outros: _____

2.2 - Quais as fontes para elicitação?

- stakeholders
- usuários
- clientes
- documentos
- políticas
- artigos científicos
- manuais
- livros
- memorandos, atas, contratos...
- legislações
- produtos semelhantes
- conhecimentos anteriores da equipe

2.3 - Quais ferramentas de elicitação, documentação você utilizou?

- Bizagi
- Draw.io
- Figma
- Google Forms
- Google Docs
- Google Sheets
- Microsoft Word
- ML Canva
- Miro
- LucidChart
- Whimsical
- Xmind
- Meet
- Zoom
- Microsoft Teams
- Outro? _____

Análise

3.1 - Quais técnicas de análise são realizadas?

- Agrupamento
- priorização (ou seja, organização de release)
- Classificação de requisitos (dados, funcional, não funcional, etc)
- modelagem (ou seja, transformar os requisitos em modelos). Quais?
- outras? _____

3.2 - Quais são os stakeholders consultados na fase de análise?

- cientista de dados
- coordenador de projeto
- cliente
- usuário
- Engenheiro de software
- Outros: _____

3.3 - Como são definidas as prioridades dos requisitos?

3.4 - Você distingue entre os tipos de requisitos? Em caso afirmativo, qual?

- requisitos funcionais (funções do sistema)
- requisitos não funcionais (aspectos de qualidade)
- produto
- processo
- requisitos de dados
- Entrega: tempo/cronograma (projeto)
- orçamento (projeto)
- outros? _____

3.5 - Quais tipos de diagramas são usados/gerados para modelagem de requisitos?

- Caso de uso
- Fluxograma
- Atividades/Raias
- DER (entidade-relacionamento)
- Máquina de estado
- Classes
- Processo de negócio
- Outros: _____

Especificação

4.1 - Os requisitos são documentados no projeto? Quem os documenta? Segue alguma norma de documentação, por exemplo IEEE 29148/2018?

4.2 - Quais técnicas de especificação são utilizadas?

- Fluxo de conversação
- História de usuário
- Linguagem natural
- Modelagem
- Telas de usuário

- Fórmulas, métricas e medidas matemática
- Especificação de Caso de uso
- Cenários
- Tabela
- Outros: _____

4.3 - Quais são os atributos do requisito?

- identificador único
- registro do autor
- registro da fonte aquela necessidade
- Data de registro
- Classificação (dados, funcionais, etc)
- Outros: _____

4.4 - Existe a preocupação com requisitos não funcionais? Como são documentados?

- eficiência (deveria colocar as subcaracterísticas?)
- compatibilidade
- usabilidade
- confidencialidade
- segurança
- manutenibilidade
- portabilidade
- Outros: _____

4.5 - Existe a preocupação com requisitos de dados? Como são documentados?

- eficiência (buscar fonte com aspectos, Tayana Conte)
- compatibilidade
- usabilidade
- confidencialidade
- segurança
- manutenibilidade
- portabilidade
- Outros: _____

4.7 - Qual ferramenta você utiliza para documentação dos requisitos?

- jira
- helix rm
- trello
- GitScrum
- google docs
- google sheets
- outro: _____

Validação

5.1 - Quais técnicas utilizadas para validação e verificação de requisitos?

- Cenários de teste de aceitação
- Inspeção (ou seja, revisão formal dos requisitos pelas partes interessadas)
- Revisão por pares (ou seja, feedback de um ou mais engenheiros) - verificação
- Prototipação
- Simulação
- Passo a passo (ou seja, discutir os requisitos em sua sequência com as partes interessadas)
- Outro: _____

5.2 - Com quais stakeholders os requisitos são validados?

- cientista de dados
- coordenador do projeto
- cliente
- usuário
- outro: _____

5.3 - Quais ferramentas são utilizadas na validação?

- jira
- helix rm
- trello
- GitScrum
- google docs
- google sheets
- outro: _____

Gerenciamento

6.1 - Há o registro de mudanças (versões) de um requisito? Quem é o responsável? Onde e como isso é feito? Vocês consultam/recuperam essas informações facilmente depois?

6.2 - Existe uma documentação (análise do impacto das mudanças - matriz de rastreabilidade) se quando há a mudança de requisito quais são os impactos ou requisitos afetados pela mudança?

6.3 - Qual ferramenta você utiliza para gerenciamento de requisitos?

- google sheets
- microsoft project
- jira
- trello
- helix rm
- GitScrum
- Outros nomes relacionados
- outro: _____

6.4 - São registrados as alterações nos atributos de requisitos?

- Versão
- Data da mudança
- Quem solicitou a mudança
- Responsável pelo registro
- Outros: _____

Preocupações e necessidades

7.1 - Na sua opinião a elicitação de requisitos para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.2 - Na sua opinião a especificação de requisitos para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.3 - Na sua opinião requisitos não funcionais para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.4 - Na sua opinião requisitos de dados para aprendizado de máquina pode/poderia ter sido/ser aperfeiçoado nesse projeto? Como?

7.5 - Quão importante para você é ter um processo de engenharia de requisitos sistematizado para o desenvolvimento de aprendizado de máquina?

- () Muito importante
- () Importante
- () Razoavelmente importante
- () Pouco importante
- () Não é importante

7.6 - Quais as dificuldades você enfrenta/enfrentou nesse projeto?

- qualidade do entregável
- prazo de entrega
- equipe (tamanho, formato, organização)
- recursos financeiros
- infraestrutura
- Outros: _____

7.7 - O que você acha que pode ser feito para diminuir as dificuldades enfrentadas nesse projeto?

- Conjuntos de dados com maior qualidade
- Definição mais clara dos objetivos do projeto
- Melhor detalhamento das tarefas
- Elicitação e especificação de requisitos
- Análise e modelagem dos requisitos
- Validação dos requisitos
- Controle das mudanças dos requisitos'
- Melhoria na infraestrutura do CEIA
- Melhoria na comunicação com os stakeholders

7.8 - Lições aprendidas estão sendo ou foram documentadas e comunicadas? De que forma?